

УДК 327: 316.7:332.135

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/12>

Кузнецова Е.В.

ORCID: 0000-0002-1456-2456, канд. полит. наук

Донецкий национальный университет

г. Донецк, Донецкая Народная Республика

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аннотация. В статье определяется роль молодежи в процессе евразийской интеграции, прежде всего, взаимодействие в сфере культуры и образования. Анализируются совместные инициативы и проекты по укреплению интеграционных тенденций с использованием потенциала молодежи.

Ключевые слова: культура; образование; молодежь; евразийская интеграция.

Kuznetsova Ye.V.

ORCID: 0000-0002-1456-2456, Ph.D.

Donetsk National University

Donetsk, Donetsk People's Republic

CULTURAL AND EDUCATIONAL COOPERATION OF THE YOUTH IN EURASIAN INTEGRATION

Abstract. In this article the role of the youth in Eurasian integration, first of all, cooperation in the cultural and educational sphere is determined. Common initiatives and projects to strengthen integration tendencies using youth potential are analyzed.

Key words: culture; education; youth; Eurasian integration

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве определяются, прежде всего, укреплением экономической составляющей взаимодействия стран. Но эффективность этих процессов может быть усилена сотрудничеством в социально-гуманитарной сфере. Важным при этом становится привлечение молодежи, так как дальнейшая интеграция будет зависеть от того, кто будет её осуществлять, как подготовлены кадры, как сформировано общественное мнение, т. е. как формируется будущая евразийская элита сейчас. Поэтому проведенное исследование представляется актуальным и своевременным.

Без культурно-гуманитарных связей трудно выстраивать полноценные отношения между государствами. Культурно-образовательные и социально-гуманитарные связи среди населения в постсоветских странах держатся на традициях совместного существования и

взаимодействия, но молодое поколение отдаляется от них и необходимо, не упуская и привлекая их к такому сотрудничеству, уделять должное внимание на уровне инициатив и проектов именно для молодых людей.

Культурно-гуманитарная сфера особо значима в деле сближения народов и укрепления экономического сотрудничества. Нельзя не согласиться с точкой зрения, что идеи евразийства в 20-х годах прошлого столетия развивали не экономисты, а деятели науки и искусства, например, П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, П.П. Сувчинский и др., которые особое значение придавали вопросам культуры и общества (<https://clck.ru/ZGVZg>). Экономическая и гуманитарная сферы взаимодействия должны органично дополнять друг друга.

Культурно-образовательный аспект евразийской интеграции не менее важен, чем экономический. В связи с этим необходимо выделить совокупность приоритетов, в основе которых заложены основные потребности и интересы в сфере социально-гуманитарного и культурно-образовательного сотрудничества.

Остановимся, к примеру, на процессах евразийской интеграции в рамках Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Анализируя Договор о функционировании ЕАЭС и отдавая должное экономической направленности этой организации, подчеркнем, что регулирование социально-гуманитарной деятельности почти в нём не затронуто. Отчасти социально-гуманитарный характер имеют ст. 61 о защите прав потребителей и ст. 97 и 98 о социальной защите трудящихся стран-членов. В Положении о Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в ст. 1, помимо п. 18 о деятельности Комиссии в сфере трудовой миграции, также п. 20 указывается и на «иные сферы, определенные Договором и международными договорами в рамках Союза» (<https://clck.ru/ZGVWh>). Положение ЕЭК о Консультативном комитете по вопросам социального обеспечения дополнено соблюдением пенсионных прав, оказанием медицинской помощи и профессиональной деятельности трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза.

В декабре 2020 года были утверждены Стратегические направления ЕАЭС, среди которых хотелось бы выделить десятый пункт о расширении экономического сотрудничества в области образования, здравоохранения, туризма и спорта (<https://clck.ru/ZGUkU>).

Так, в сфере *образования* дальнейшее развитие предполагается осуществлять с использованием сетевых форм реализации образовательных программ, что позволит обеспечить информационную доступность и подготовку кадров. Это подразумевает активное использование онлайн-программ на глобальных образовательных платформах, сближение квалификаций и проверку подлинности документов об образовании трудящихся государств-членов и т. д. Предложено «использовать науку и её интернациональность, чтобы создавать своего рода «цементирующие центры» евразийской интеграции и популяризировать через науку идею евразийского сотрудничества, делая ЕАЭС привлекательным интеграционным объединением», что демонстрирует приверженность и глубокую решительность развивать образовательный аспект евразийской интеграции (<https://clck.ru/akPHf>). Также предполагается создание Евразийского сетевого университета как объединения вузов государств-членов,

который станет мотором сотрудничества с научным сообществом и позволит вовлечь молодых людей в исследовательские проекты. Налаживание межвузовского обмена и профессиональной мобильности не должно быть упущено, так как незадействование этого потенциала негативно скажется на дальнейших перспективах ЕАЭС.

Совместное научно-образовательное сотрудничество должно быть направлено на создание инновационного продукта в процессе реализации научно-технических программ среди студентов стран ЕАЭС. Повышение конкурентоспособности в разных сферах невозможно без совместных инновационных программ и инвестиционных проектов, обусловленных усилением связей в образовательном пространстве и наращиванием научно-технического потенциала. При этом приоритетом должна стать политика модернизации и повышение энергоэффективности. Например, без совместных усилий в решении экологических проблем с применением «зеленых» технологий и возобновляемых источников энергии затруднительно выйти на мировой уровень. Создание совместных «прорывных» технологий и привлечение к этому молодых людей способно ускорить любую сферу экономики каждой из стран-участниц.

Далее, в области *здравоохранения* предусматривается ряд мероприятий. Например, взаимодействие при оказании медицинской помощи трудящимся стран ЕАЭС и членам их семей, а также развитие реабилитационных центров с использованием передовых технологий и поддержка совместных инициатив и кооперационных проектов по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний, что актуально в условиях борьбы с COVID-19 в настоящее время. Отдельным пунктом выделено совершенствование общих подходов к охране здоровья и медицинского обслуживания в сфере трудовой миграции.

В Стратегических направлениях развития ЕАЭС в целях обеспечения доступности современных достижений рассматривается также расширение экономического сотрудничества в *области туризма и спорта*. Прежде всего, речь идет о создании единого информационного ресурса о туристических маршрутах и объектах; единых стандартов качества предоставления туристических услуг и Концепции развития туризма в рамках Союза.

Еще раз подчеркнем, что реализация данных направлений с привлечением молодого поколения может стать эффективным инструментом продвижения и сохранения евразийских ценностей. Межнациональное сотрудничество может проявляться как в активном продвижении молодежной политики, так и в создании, как уже было отмечено, масштабных научных и образовательных проектов. Например, в 2019 году в г. Бишкек в рамках проведения IV Международного выставочного форума «Евразийская неделя» функционировала «Школа молодого лидера ЕАЭС», а также была открыта сессия «Новые грани ЕАЭС: стратегия развития в интересах граждан», посвященная обсуждению вопросов культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках евразийского союза. О продвижении евразийской интеграционной идеи среди молодежи говорили на Первом Евразийском конгрессе 4 декабря 2020 года, отмечая, что новые идеи, энергия и оригинальные подходы молодых людей имеют большое значение для дальнейшего развития общества (<https://clck.ru/ZGUbK>).

Исключительно важной инициативой является Молодежный совет ЕАЭС, функционирование которого поддерживает ЕАБР. В сентябре 2020 года участники Молодежного совета совместно с Росмолодежью организовали бизнес-игру «Сделано в ЕАЭС: Евразийский бренд на глобальном рынке». Масштабным стал проект «Наши герои», посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, эпидемиологическая ситуация за последние два года сократила количество очных мероприятий, которые все-таки предпочтительнее для налаживания диалога.

Для популяризации евразийского сотрудничества необходимо более активное его освещение в новых медиа, которые, в основном, нацелены на молодое поколение или активное продвижение в социальных сетях в формате, который будет пользоваться популярностью, в первую очередь, среди молодежи. Это может быть сделано это с использованием современных технологий искусственного интеллекта, например, электронное правительство, умные города, зеленая энергетика и другие ноу-хау.

Увеличение веса медиа-ресурсов Интернета в информационном пространстве объясняется рядом факторов. Это оперативность, низкие затраты, большой охват аудитории, отсутствие пространственно-временных границ, большой выбор источников информации и т. д. На сегодняшний день этот диалог возможен посредством новых медиа-форматов (онлайн-форумов, блогосферы, мобильных ТВ, социальных сетей и других форм «e-participation», как правило, с использованием Web 2.0). И они должны быть эффективно использованы в налаживании диалога между местной властью и населением, особенно его активной молодежью. Так, выделяют «политфлюентиалов», которые способны обеспечить эффективную связь между органами власти и обществом, побуждая, прежде всего, молодых людей – интернет-пользователей к конвенциональной (т. е. регулируемой законом) политической деятельности [2 с. 56]. Инициативы «снизу» могли бы дополнять и даже предвосхищать работу государственных и межгосударственных структур Союза по развитию интеграции. Лишь в этом случае возможна полноценная реализация синергетического потенциала евразийской интеграции, что будет выгодно всем, кто приложит к этому усилия (<http://eurasian-studies.org/archives/7835>).

Особенностью современных медиа-ресурсов становится не только информирование, а предоставление возможности участвовать в создании медиа-контента. Поэтому для развития и укрепления идей евразийства следует не упускать возможности удержания и привлечения аудитории в реализации общественных социально-значимых проектов. Важно не просто обсуждение или обмен информацией, а направленность на практическое решение конкретных проблем. Например, может быть использован проект «Ты – репортер!». «Гражданской журналистикой» могут заниматься не профессиональные журналисты, а обычные, но активные, граждане, привлекающие внимание общественности к разного рода проблемам.

В качестве примера формирования позитивного имиджа ЕАЭС можно выделить работу первой евразийской молодежной медиашколы, проходившей 24–29 марта 2019 года в г. Минск. Ее целью стал поиск молодыми журналистами путей совершенствования

медиапространства в странах ЕАЭС и странах-партнерах, подключение региональных СМИ к освещению евразийской интеграции. Единое евразийское медиа пространство может стать источником продвижения объединяющих культурно-нравственных ценностей. Так, предлагается к реализуемым Росмолодежью проектам активно подключать сеть кафедр журналистики, которые бы работали над созданием совместных информационных мультимедийных проектов по углублению и укреплению евразийской интеграции.

К активизации вопросов социально-гуманитарного и культурно-образовательного сотрудничества необходимо привлекать посредством государственных грантов общественные организации и движения. Их активное участие и опыт могут быть использованы для поиска общих взглядов и сближения граждан. Назовем некоторые из таких организаций, занимающиеся вопросами евразийской интеграции. Например, Фонд социально-экономического развития «Евразийское Содружество», «Самрау», Международное «Евразийское движение». Деятельность этих и подобных им организаций направлена на гуманитарное сотрудничество, охватывающее науку и образование, культуру и искусство, межконфессиональные связи, молодежную и информационную политику, привлекая в некоторые евразийские проекты и другие государства (например, Иран, Сербию) [1, с. 50]. Проявляют интерес к сотрудничеству и непризнанные или частично признанные государственные образования на постсоветском пространстве. Их сближает, прежде всего, культурно-духовное единение, уважение героических страниц истории. Важным направлением сотрудничества может стать историко-патриотические проекты о Великой Отечественной войне. При этом больше внимания может быть уделено школьникам. Интеграционной тенденцией может стать подключение музеев, театров, библиотек как социальных институтов к «народной» дипломатии, что играет заметную роль в создании и развитии культурных связей между странами.

Идет работа и по формированию Ассоциации молодых дипломатов ЕАЭС. Представляется, что взаимодействие молодых дипломатов, формирование экономической и политической элиты позволит активизировать и углубить интеграцию на пространстве Большой Евразии. Однако, не только дипломаты могли бы сыграть значительную роль в процессах евразийской интеграции. Полезными могут стать усилия молодых специалистов, например, посредством создания платформы ЕАЭС «Молодые промышленники и предприниматели». Новые форматы научно-образовательного взаимодействия должны включать привлечение крупных компаний для активизации механизмов государственно-частного партнерства; создание совместных центров научной молодежи по передовым технологиям с предоставлением им стажировок и полевых исследований в различных странах.

При этом, отметим, любая активизация действий в направлении культурно-образовательного сотрудничества не всегда воспринимается положительно, что объясняется настороженностью некоторых партнеров. Например, из Казахстана можно услышать о нежелании реализовывать научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество в

большем объеме, отвергая предложения РФ сделать стратегическими направлениями науку и образование, здравоохранение, спорт, туризм, экологию.

Сокращение культурного взаимодействия между странами ведет к потере общих исторических ценностей, к разрушительному влиянию извне и как следствие потере общеевразийской идентичности. Заметно противодействие и со стороны третьих стран, прежде всего, США. Ещё и в 2012 году Хилари Клинтон заявляла о том, что «мы попытаемся найти эффективный способ для замедления или предотвращения этого процесса» (<https://clck.ru/aiouH>). На территории постсоветских государств проходит политика, направленная на сокращение русскоговорящего населения, пересматривается общая история, чрезмерно политизируют исторические явления, что приводит к вандализму, корректировке наименований топографических объектов, подмене понятий. Поэтому важно не упустить возможности культурно-образовательного сотрудничества, прежде всего, между молодым поколением в этих странах.

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов и предложений:

Культурно-образовательное взаимодействие позволит сохранить исторически сложившиеся человеческие связи народов, раскрыть новые возможности сближения образовательного, научно-технического, культурного уровней стран евразийского пространства, а также положительно повлияет на дальнейшее экономическое сотрудничество. Вместе с этим, общеизвестно, что гуманитарное сотрудничество является чувствительной сферой, испытывающей и внутривнутриполитические разногласия, и внешнее давление других стран, а главным является недофинансирование культурно-образовательных проектов из выделяемых бюджетных средств и низкую заинтересованность бизнес-структур в продвижении такого рода инициатив.

Преодоление существующих противоречий и нахождение компромиссов позволит достичь основной цели и смысла евразийской интеграции – получение синергетического эффекта от объединения потенциалов стран-участниц, т.е. работая вместе, каждый должен получить больше, чем он получил бы в отдельности. Представляется, что экономическое сотрудничество, подкрепленное гуманитарным, даст наибольший эффект и усилит единство стран для достижения основной цели. Экономическое взаимодействие, не подкрепленное гуманитарным сотрудничеством между странами, останется нестабильным и в зависимости от мировой конъюнктуры может произойти переориентация государств-участников на другие страны.

ЕАЭС нуждается в более широком освещении в СМИ, в социальных сетях, в первую очередь, для выработки поддержки и заинтересованности со стороны молодежи. Имеющиеся достижения и предлагаемые инициативы должны доводиться до сведения не только экспертов, но и широкой общественности, используя возможности Интернета. Осваивая новые сферы и направления взаимодействия, необходимо подключать население, формировать положительное общественное мнение не только граждан стран-участниц, но и населения

других государств, заинтересованных в более тесном сотрудничестве, уделяя особое внимание молодежи.

Молодежь, являющаяся ядром формирующегося человеческого капитала, должна занимать значимое место в развитии интеграционных процессов и общественно значимых проектов на евразийском пространстве.

Литература

1. Боришполец К.П. Публичная дипломатия на пространстве ЕАЭС: осмысление феномена и тенденций развития // Вестник МГИМО-Университета. 2015. С. 42-54.
2. Киселев А.А. Политическое участие в интернете: Дисс. ... канд. полит. наук. Краснодар, 2007. 165 с.

© Кузнецова Е.В., 2021